

INCORPORAÇÃO DO APH TÁTICO NOS CURRÍCULOS DE FORMAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO: ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DA VITIMIZAÇÃO POLICIAL

Alexandro Marçal Gomes¹

RESUMO

Nas últimas décadas, o Estado do Rio de Janeiro tem enfrentado um alarmante aumento da violência armada, impulsionado por fatores sociais, políticos e econômicos. A introdução de armamentos de alto poder destrutivo impacta principalmente os agentes de segurança pública, que estão constantemente expostos a riscos, resultando em significativos prejuízos financeiros e emocionais para o Estado e suas corporações. Este estudo descritivo, realizado entre outubro de 2022 e abril de 2023, baseou-se em uma revisão bibliográfica. O Brasil avança em suas ações, seguindo a Diretriz Nacional do APH-Tático, estabelecida pela Portaria nº 98/2022 do Ministério da Justiça em 1º de julho de 2022, que orienta a implementação de protocolos para mitigar a vitimização policial militar. Este artigo discute ações educativas para reduzir essa vitimização por meio da inclusão da disciplina de APH Tático nos currículos de formação dos oficiais da PM do Rio de Janeiro.

Palavras-chave: Polícia Militar; Vitimização; Oficiais; APH Tático.

ABSTRACT

In recent decades, the State of Rio de Janeiro has faced an alarming increase in armed violence, driven by social, political, and economic factors. The introduction of high-destructive power weapons primarily impacts public security agents, who are constantly exposed to risks, resulting in significant financial and emotional losses for the State and its organizations. This descriptive study, conducted between October 2022 and April 2023, was based on a literature review. Brazil is advancing its actions by following the National Guideline for Tactical Pre-Hospital Care (APH-Tático), established by Portaria nº 98/2022 of the Ministry of Justice on July 1, 2022, which guides the implementation of protocols to mitigate police officer victimization. This article discusses educational actions aimed at reducing this victimization through the

¹ Bacharel em direito pela Universidade Castelo Branco e Pós - graduado em Gestão em Segurança Pública pela Faculdade Memorial dos Imigrantes. E-mail: lelecomarcal@gmail.com.

inclusion of the Tactical APH discipline in the training curricula of military police officers in Rio de Janeiro.

Keywords: Military Police; Victimization; Officers; Tactical Pre-Hospital Care (APH-Tático).

1 INTRODUÇÃO

No contexto da segurança pública, a atuação de policiais militares em situações de confronto direto e de alto risco requer não apenas habilidades técnicas e táticas, mas também um preparo específico para a prestação de primeiros socorros em ambiente hostil. Nesse sentido, o Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático) surge como uma ferramenta estratégica essencial para reduzir a vitimização policial, aumentando as chances de sobrevivência e recuperação de agentes feridos em campo.

O Brasil registra um elevado número de confrontos envolvendo policiais. Em 2020, ocorreram aproximadamente 6.600 eventos desse tipo, resultando em quase duas centenas de óbitos e milhares de feridos, além de um número expressivo de agentes afastados por invalidez. Cabe ressaltar que esses números podem ser ainda maiores, dado o elevado índice de subnotificação desses casos (BUENO *et al.*, 2021).

Pesquisadores concluíram que o protocolo ATLS (Advanced Trauma Life Support), amplamente utilizado na época para atendimento de traumas, apresentava limitações significativas ao ser aplicado no contexto de combate. Embora eficaz para traumas civis em ambientes urbanos, o protocolo não considerava as particularidades do campo de batalha, onde as condições são extremas e imprevisíveis. Em cenários de guerra, os combatentes estão expostos ao fogo inimigo, há uma severa escassez de recursos médico-hospitalares, e o risco de lesões por disparo de arma de fogo é elevado. Essas condições ressaltaram a necessidade de adaptar o atendimento pré-hospitalar para atender às especificidades do ambiente militar.

Além da necessidade de considerar que o período de socorro à vítima em ambiente conflagrado é o momento mais importante para cuidar de qualquer acidente de combate de forma a evitar agravos à saúde, intervindo direta e corretamente na lesão, antes da evacuação das vítimas e a chegada ao local de atendimento especializado (BUTLER E FUHM, 2017).

O diagnóstico desse cenário revelou que mais de 90% das mortes ocorriam no próprio campo de batalha, antes que os combatentes pudessem receber o tratamento especializado necessário. Tais estatísticas evidenciam a importância de um protocolo de suporte a traumas adaptado ao contexto de guerra, para aumentar a eficácia do atendimento e reduzir o número de fatalidades (BUTLER; HAGMAN, BUTLER, 1996; BUTLER, FUHM, 2017).

A adoção destes protocolos nas Forças Armadas Americanas implicou em uma redução significativa das mortes em confrontos (BUTLER, 2017).

Para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a incorporação dessa disciplina nos cursos de formação de oficiais representa uma medida essencial e alinhada às demandas contemporâneas de segurança pública.

O APH Tático é relevante em operações que envolvem confrontos armados e cenários urbanos complexos, onde o tempo de resposta e a habilidade de prestar cuidados imediatos podem ser determinantes para a sobrevivência dos agentes e civis envolvidos. Além disso, essa formação oferece uma oportunidade única de desenvolver gestores capacitados a compreender não apenas as técnicas operacionais, mas também a importância de protocolos de emergência e segurança preventiva. Assim, os oficiais estarão melhor preparados para liderar suas equipes com um olhar atento à preservação da vida, minimizando riscos e aprimorando a eficiência das operações em situações de alta complexidade.

Desta forma, este trabalho objetiva a análise da implementação da disciplina de APH Tático nos currículos dos cursos de formação dos oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

2 A ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR

A Academia de Polícia Militar Dom João VI foi fundada em 1920, inicialmente como Escola Profissional, por iniciativa do General José da Silva Pessoa, com o objetivo de formar oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nos moldes das instituições das Forças Armadas. Originalmente localizada no Regimento Marechal Caetano de Faria, a escola foi transferida em 1960 para a Invernada dos Afonsos. (PMERJ, 2024)

Em 1967, a academia conquistou autonomia administrativa e implementou uma reformulação curricular, adaptando-se às necessidades da época. Com a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara em 1975, as escolas de formação policial foram unificadas, consolidando a instituição como um centro de referência no preparo de oficiais. Em 1983, a Polícia Militar do Rio de Janeiro iniciou a formação de oficiais femininas, marcando um avanço significativo para a inclusão de mulheres na corporação. (PMERJ, 2024)

Foi em 1998 que a instituição passou a ser oficialmente chamada de Academia de Polícia Militar Dom João VI. Reconhecida como uma instituição de ensino superior, a academia oferece uma formação abrangente, que combina conhecimentos jurídicos, policiais militares e técnico-profissionais para atender às demandas do estado do Rio de Janeiro e de outras regiões. Recentemente, o curso de formação de oficiais foi atualizado para um período de dois anos, com a exigência de que os candidatos possuam bacharelado em Direito. (PMERJ, 2024)

3. O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO

A Portaria nº 98/2022, publicada em 1º de julho de 2022 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), estabelece as diretrizes nacionais para o Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático) no Brasil. Essa diretriz surge da necessidade de aprimorar a resposta das forças de segurança em situações de risco elevado, onde a agilidade e a eficácia no atendimento médico podem ser determinantes para a sobrevivência de vítimas e agentes envolvidos. O APH Tático é especialmente relevante em cenários de confrontos armados e operações de alto risco, onde as condições podem ser adversas e a rápida intervenção médica é essencial. (BRASIL, 2022)

O artigo 3º da Portaria define o APH-TÁTICO como um conjunto de manobras e procedimentos emergenciais destinados a minimizar o trauma e seus efeitos fisiopatológicos, incluindo a execução de técnicas específicas para feridos em risco iminente de morte e a evacuação imediata para locais com suporte médico-hospitalar (BRASIL, 2022).

No parágrafo 1º do artigo 3º, é ressaltado que "o APH Tático baseia-se em conhecimentos técnicos de suporte de vida, realizado por profissionais de segurança pública, visando o socorro próprio ou de outro operador ferido no ambiente

operacional, bem como em treinamentos". Além disso, o artigo 14 determina que as instituições de segurança pública devem se esforçar para, no prazo de dois anos a partir da publicação desta Diretriz, incluir componentes curriculares relacionados ao APH Tático nos cursos de formação e aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública, garantindo a carga horária mínima para as capacitações de nível básico prevista nesta Diretriz (BRASIL, 2022).

Os principais objetivos da Portaria são promover a padronização das práticas de atendimento e capacitar os profissionais de segurança pública para atuar em situações de emergência. A normativa estabelece critérios e protocolos específicos que visam melhorar a formação dos agentes, garantindo que estejam preparados para prestar socorro em ambientes hostis. A implementação dessas diretrizes busca reduzir a mortalidade e a morbidade associadas a traumas em situações de combate, reforçando a importância de um atendimento adequado e ágil antes da chegada de equipes médicas especializadas. (BRASIL, 2022)

Além disso, a Diretriz Nacional do APH Tático reflete um avanço significativo na integração entre as forças de segurança e os serviços de saúde, promovendo um entendimento mais profundo sobre a importância do cuidado pré-hospitalar em contextos de violência e conflito. Ao oferecer um arcabouço normativo que orienta a formação e a atuação dos profissionais, a Portaria nº 98/2022 não só melhora a eficiência do atendimento, mas também contribui para a segurança e a proteção da vida dos agentes e da população civil. Essa iniciativa representa um passo importante para a modernização das práticas de atendimento em situações críticas e reafirma o compromisso do Estado com a qualidade da segurança pública. (BRASIL, 2022)

Os profissionais de segurança pública terão a oportunidade de se capacitar por meio de cursos que visam habilitação e atualização, seguindo uma matriz curricular mínima que será estabelecida. A formação será dividida em três níveis: o nível básico, que é acessível a todos; o nível intermediário, destinado a aqueles envolvidos em atividades especializadas que apresentam maior complexidade técnica e risco operacional; e o nível avançado, voltado para profissionais da saúde regulamentados em medicina ou enfermagem. A Portaria, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e do Programa Nacional de Normatização e Certificação de Produtos de Segurança Pública - Pró Segurança, estabelece normas técnicas para os produtos de APH Tático, com o objetivo de

padronizar esses equipamentos e promover a aquisição periódica de materiais e insumos necessários pelas instituições de segurança pública nos Estados e no Distrito Federal. (BRASIL, 2022)

O curso de nível básico tem como objetivo principal capacitar os profissionais de segurança pública para a execução de manobras e procedimentos emergenciais que minimizem o trauma e seus efeitos fisiopatológicos. As habilidades adquiridas poderão ser utilizadas tanto para o socorro próprio quanto para o atendimento a outros operadores da segurança pública que se encontrem em situação de risco no ambiente operacional. Isso é particularmente importante em situações de treinamento ou em locais onde o acesso a profissionais de saúde não seja viável em tempo hábil, permitindo que os agentes atuem até a chegada das equipes especializadas de emergência e realizem a evacuação imediata para um suporte médico-hospitalar adequado.

A habilitação obtida por meio do curso de APH Tático Nível Básico legitima os profissionais a atuar em situações emergenciais, eventuais e fortuitas nas quais o serviço convencional de resgate e atendimento de urgência possa ser comprometido pela hostilidade, adversidade e periculosidade do ambiente operacional. Além disso, essa capacitação é fundamental para garantir a manutenção da vida do operador de segurança ferido, considerando a possibilidade de não haver atendimento imediato em unidades médico-hospitalares adequadas.

Os alunos do curso são capacitados a compreender a relevância do APH Tático na segurança pública, aprendendo os fundamentos necessários para o atendimento em cenários de confronto armado e o uso de técnicas de evacuação tática. Eles adquirirão conhecimentos essenciais sobre cuidados em campo tático, incluindo controle de sangramento maciço, manejo das vias aéreas e ventilação, manutenção da respiração e circulação, avaliação do choque, triagem e prevenção da hipotermia. Ao final do curso, os participantes receberão uma certificação que os habilitará para exercer as competências mínimas relativas ao Nível Básico de Atendimento Pré-Hospitalar, contribuindo para a salvaguarda da vida própria e dos colegas que, diariamente, enfrentam a árdua missão de proteger a sociedade fluminense.

A atuação de agentes de segurança pública em emergências não somente é permitida pela legislação vigente, mas também extremamente necessária para a redução da mortalidade entre os profissionais envolvidos (CALLAWAY *et al.*, 2015).

O controle de sangramento maciço, a manutenção de perviedade de vias aéreas, a aplicação de curativos e bandagens além da remoção dos feridos para local seguro para atendimento definitivo são algumas das diversas competências permitidas ao profissional de segurança pública. Importante citar também que são habilidades desenvolvidas no treinamento de Atendimento Pré-Hospitalar Tático, já que possuem eficácia comprovada na redução da mortalidade em feridos de trauma. (KALKWARF *et al.*,2020)

4 METODOLOGIA

Barros e Lehfeld (2000, p.2) pontuam que “metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos a serem utilizados na obtenção do conhecimento.” Desta forma, metodologia é a aplicação do método, por meios de processo e técnicas, que garante a legitimidade do saber obtido. Para a realização deste trabalho foi realizado um estudo descritivo no período de outubro de 2022 a abril de 2023, com base em uma pesquisa bibliográfica que incluiu artigos das bases *Scielo* e *PubMed*, sites especializados em segurança pública e legislações vigentes. Para a busca, foram utilizados os seguintes descritores: polícia militar, vitimização, ferimentos por arma de fogo, TCCC (Tactical Combat Casualty Care), óbitos de policiais e APH-Tático.

No que tange a pesquisa bibliográfica, Lakatos e Marconi (2001) salientam que o desencadeamento principal da pesquisa bibliográfica é estabelecer ao pesquisador o contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto, com o objetivo de deixá-lo com o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações.

5 RESULTADOS

Os ferimentos causados por projéteis variam em velocidade e gravidade: projéteis de alta velocidade superam 600 m/s e frequentemente resultam em morte; os de média velocidade variam entre 350 e 600 m/s; enquanto os de baixa velocidade são inferiores a 350 m/s, podendo ser desviados por tecidos densos como os ossos, levando a trajetos não lineares (CUNNINGHAM *et al.*, 2003).

A forma, extensão e gravidade das lesões por arma de fogo dependem da energia cinética transferida pelo projétil, sua capacidade de fragmentação em projéteis secundários, sua velocidade, o tipo de cavitação que provoca esmagamento e perfuração, e a natureza da superfície atingida. Ferimentos em superfícies densas, como os ossos faciais, podem causar fraturas cominutivas e comprometer a vitalidade do tecido, dificultando a sua recuperação.

Lesões por arma de fogo têm um alto potencial letal, especialmente quando afetam áreas críticas, como o tórax e a cabeça (FAGUNDES *et al.*, 2007).

A aplicação adequada de torniquetes em casos de hemorragias nas extremidades, uma medida de baixo custo e alta eficácia conforme o TCCC, pode aumentar a sobrevivência do ferido em até 94% (KOTWAL, 2011).

No Brasil, os dados sobre morbimortalidade entre profissionais de segurança pública são fragmentados e incompletos, sendo coletados por alguns Institutos e Secretarias Estaduais de Segurança Pública (FERNANDES, 2015; ISP, 2015).

Essa falta de informações impede a compreensão da real incidência desse tipo de trauma, das intervenções de saúde necessárias, do custo médio, do tempo de afastamento e das repercussões na vida e saúde física e mental dos feridos. Além disso, não se sabe em que circunstâncias esses traumatismos ocorrem ou suas prevalências em relação a sexo, idade, cor/raça e tempo de serviço. Tais informações são fundamentais para caracterizar as vítimas de projéteis de arma de fogo (PAF) e desenvolver medidas preventivas e curativas eficazes para a saúde dos policiais.

Em 24 anos, entre 1994 e 2017, a PMERJ contabilizou 3.397 mortos e 15.236 feridos por causas não naturais totalizando 18.633 baixas, considerando um efetivo de 90.000 homens que serviram na Corporação (PMERJ, 2018).

Entre 01/01/2018 e 31/12/2022, o Instituto Fogo Cruzado mapeou na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, quanto ao número de agentes de segurança atingidos por disparos de armas de fogo (DAFs) e foram 1.043 agentes de segurança baleados. Do total de 1043 militares e agentes de segurança pública atingidos por DAFs, 38% foram mortos (n=349) e 62% feridos (n=649). Ao aprofundar a análise quanto ao status, 25% dos mortos e 55% dos feridos estavam em serviço ao serem atingidos por DAFs.

A vitimização resultante da atuação policial, seja em serviço ativo ou não, está, em sua maioria, relacionada a vítimas atingidas por projéteis de arma de fogo.

Quando essas lesões não são fatais, causam danos irreversíveis e/ou incapacidades. De acordo com Ribeiro (2017), isso gera uma demanda significativa por cuidados no setor de saúde, abrangendo desde o atendimento pré-hospitalar até a reabilitação física e mental das vítimas. Conseqüentemente, isso aumenta os custos do Sistema Único de Saúde, além de impactar outras áreas, como a economia, a previdência social e as próprias famílias.

Foi realizado levantamento nas escolas de formação² dos policiais militares (no período de 2018 a 2022), o que resultou em 173 oficiais e 4.187 praças formados neste período. Levando-se em consideração apenas o ano de 2019, foram formados 1947 policiais militares, entre oficiais e praças.

Em conformidade com os estudos de Marçolla (2020) os dados estatísticos do treinamento em APH Tático de uma fração da tropa policial militar no ano de 2019, ministrado pelo GESAR (Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, demonstram o potencial da proposta. Cabe destacar que o GESAR é a única Unidade Policial do Brasil com viés tático de Saúde operacional, isso se deve a própria modalidade beligerante da criminalidade. Assim, pode-se concluir que o GESAR representa uma unidade estratégica dentro da corporação, pois integra combatentes e profissionais de saúde da PMERJ. As cores que simbolizam essas funções—branco para a saúde, azul para a tropa e laranja, a cor universal do resgate—se combinam na farda e nas habilidades específicas de cada membro, unindo esforços para proteger o bem mais valioso: a vida dos policiais militares.

Foram 237 militares, o que equivalente a 12% da tropa recém formada naquele ano. Este percentual de policiais capacitados realizou 39 resgates, sendo 28,5% vitimados em serviço, destes 50 % por PAF (projétil de arma de fogo). As habilidades e conhecimentos adquiridos pelos instruídos reduziram em 60% a letalidade em ocorrências do gênero com a participação dos mesmos neste ano.

Nota-se que os resultados são promissores quando há investimentos na formação de base, acompanhados da aquisição de equipamentos padronizados, visando reduzir a vitimização dos policiais militares no Estado do Rio de Janeiro. Essa estratégia está em conformidade com a Diretriz Nacional do APH Tático, estabelecida pela Portaria nº 98/2022 do MJSP-DF (01 de julho de 2022), que

² Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 31 Vol (CFAP) e na Academia da Polícia Militar (APM).

determina um prazo máximo de dois anos para a implementação da disciplina pelas Secretarias de Segurança Pública em todo o Brasil. Esta medida, de caráter orientativo, tem como objetivo diminuir a morbidade e a mortalidade dos profissionais de Segurança Pública envolvidos em situações policiais.

A disciplina de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Tático é fundamental no curso de formação de oficiais da Polícia Militar, pois capacita os futuros gestores a responderem de maneira eficaz e imediata a situações de emergência que envolvem lesões graves em ambientes de alta periculosidade além de ressaltar a importância da permanência da disciplina nos currículos dos cursos de formação e aperfeiçoamento. Diante do contexto operacional em que a Polícia Militar atua, a inserção dessa disciplina é essencial para garantir que os oficiais não apenas possuam habilidades de combate e táticas, mas também um conhecimento sólido sobre os primeiros socorros e intervenções médicas emergenciais.

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (2014) pontua que o currículo deve refletir as exigências da prática policial e os desafios contemporâneos, garantindo que a formação seja relevante e eficaz para o desempenho das funções de segurança pública. Assim, é necessário um currículo eficaz que promova a integração entre habilidades técnicas e competências sociais, preparando os profissionais para enfrentar desafios complexos e variados.

O APH Tático prepara os policiais para reconhecer e tratar condições de risco à vida, minimizando o impacto de ferimentos por armas de fogo, por exemplo, ao aplicar técnicas adequadas que podem aumentar significativamente as chances de sobrevivência das vítimas até a chegada de equipes médicas especializadas. Além disso, ao incluir essa formação no currículo, a Polícia Militar não só valoriza a saúde e segurança dos profissionais em campo, mas também demonstra um compromisso com a excelência no serviço à população, promovendo um atendimento mais humanizado e eficiente. Assim, o APH Tático se torna um componente indispensável na formação dos oficiais, garantindo que eles estejam preparados para enfrentar os desafios da realidade policial contemporânea com competência e responsabilidade.

Portanto, com o objetivo de reduzir os riscos decorrentes da falta de preparo dos militares para o atendimento pré-hospitalar de vítimas no âmbito da corporação, e visando à conformidade com as normas vigentes, além de valorizar a atuação dos policiais militares, é imprescindível a inclusão da disciplina de APH Tático nos cursos de formação da Polícia Militar, no Curso de Formação de Oficiais (CFO).

Quanto a estrutura do curso, as competências de conhecimento propostas são, a saber:

- I. Desenvolver conhecimentos primários de auxílio a salvaguarda da vida dos profissionais de segurança pública, para que possam realizar os cuidados táticos e procedimentos voltados aos profissionais vitimados no exercício da sua função ou em razão dela, cabendo ao profissional habilitado a competência para a execução de procedimentos emergenciais para a manutenção da vida do operador ferido;
- II. Atuar nas circunstâncias emergenciais, eventuais ou fortuitas, no âmbito das quais os serviços convencionais de resgate e atendimento de urgência restem prejudicados, ou demasiadamente dificultados por condições de hostilidade, adversidade e periculosidade incidentes no respectivo ambiente operacional e a inexistência ou baixa acessibilidade de atendimento imediato em unidade médico-hospitalar adequada ao tipo ou nível de gravidade da ocorrência atendida;
- III. Fomentar a uniformização de procedimentos, equipamentos, instrumentos e insumos pré-hospitalares empregados na salvaguarda da vida dos profissionais de segurança pública feridos no exercício do cargo ou função, ou em razão desses, ausentes recursos regulares de suporte à vida e à saúde;
- IV. Compreender a importância do atendimento pré-hospitalar tático na atividade de segurança pública.

As competências de habilidade propostas são:

- I. Realizar a segurança da equipe e as orientações ao ferido para buscar abrigo e/ou cobertura;
- II. Controlar sangramento maciço;
- III. Manejar vias aéreas;
- IV. Manejar a respiração;
- V. Manejar circulação e avaliar o choque;
- VI. Manejar hipotermia;
- VII. Executar cuidados na evacuação tática.

As competências de atitude propostas são:

- I. Realizar as orientações para encorajar o auto socorro;
- II. Realizar a extração de vítima por meio do emprego de técnicas de arrasto;
- III. Controlar precocemente o sangramento maciço em membros superiores e inferiores por meio da autoaplicação e aplicação do torniquete tático;
- IV. Realizar a exposição de membros e regiões juncionais por meio do corte de vestimenta com a tesoura ponta romba;
- V. Controlar o sangramento maciço em regiões juncionais por meio do preenchimento de ferimentos com gaze hemostática e/ou gaze de metro;
- VI. Empacotar o ferimento e/ou área preenchida por meio da aplicação da bandagem tática e/ou atadura;
- VII. Realizar a inspeção visual da cavidade oral para liberar vias aéreas;
- VIII. Realizar a elevação do queixo e/ou tração mandibular para permeabilizar as vias aéreas.

Permeabilizar as vias aéreas por meio da aplicação da cânula nasofaríngea;

- I. Posicionar o ferido para permeabilizar as vias aéreas e favorecer a recuperação;
- II. Ocluir ferimento perfurante na região torácica por meio da aplicação do selo de tórax valvulado industrializado;
- III. Realizar as manobras emergenciais de: a) abertura de selo de tórax para alívio de hipertensão torácica; e b) limpeza da válvula do selo de tórax e região do ferimento para retirar coágulos;
- IV. Revisar os procedimentos realizados nos sangramentos maciços;
- V. Realizar a avaliação clínica do estado de choque da vítima para subsidiar a triagem de feridos para priorizar na evacuação;
- VI. Controlar sangramento em ferimento não maciço por meio da aplicação da compressa de gaze comum e empacotamento com bandagem tática e/ou atadura;
- VII. Realizar técnicas e procedimentos para evitar perda de calor corporal;
- VIII. Realizar o controle de hipotermia por meio da aplicação da manta aluminizada ou térmica;
- IX. Restabelecer a temperatura corporal por meio da aplicação de fonte de calor instantâneo;

- X. Realizar o transporte do ferido por meios não dedicados e emprego da maca tática ou cesta alpina;
- XI. Realizar o embarque de vítima em veículo dedicado e/ou não dedicado para o pronto socorrismo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão da disciplina de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático) no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar é de fundamental importância para a formação de profissionais capacitados a atuar em situações de emergência que envolvem a tropa e a população. O APH Tático não apenas prepara os oficiais para responder de forma eficiente a ferimentos em cenários críticos, mas também os habilita a minimizar riscos assistenciais decorrentes da falta de preparo em situações de alta pressão. Essa disciplina permite que os futuros oficiais adquiram conhecimentos técnicos e práticos essenciais para o manejo adequado de feridos, contribuindo para a preservação da vida e a redução da morbi-letalidade nas operações policiais.

Além disso, a abordagem do APH Tático está alinhada com as diretrizes nacionais de segurança pública, promovendo a valorização profissional dos policiais militares. Os oficiais, como gestores dentro da corporação, têm uma visão abrangente da aplicabilidade e da necessidade do APH Tático para a polícia e para a sociedade. Essa perspectiva gerencial os capacita a identificar lacunas no atendimento de emergência, planejar a implementação de protocolos adequados e promover a cultura de segurança e prevenção entre os membros da equipe. Ao dominar as manobras de emergência, os oficiais não apenas garantem a segurança de suas equipes, mas também criam um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente, fundamental para o desempenho das funções de segurança pública.

O investimento na capacitação em APH Tático reflete um compromisso com a excelência operacional e com a responsabilidade social da Polícia Militar, proporcionando uma resposta mais eficaz em situações de crise e fortalecendo a confiança da sociedade nas instituições de segurança pública. Portanto, a implementação dessa disciplina nos cursos de formação é uma medida necessária e urgente para a preparação de oficiais que, ao entenderem profundamente a

importância do APH Tático, estarão mais bem equipados para enfrentar os desafios da segurança pública e promover o bem-estar de suas equipes e da comunidade que servem.

REFERÊNCIAS

BARROS, A.J.S. e LEHFELD, N.A.S. **Fundamentos de metodologia: um guia para a iniciação científica**. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 2000.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Portaria Nº 98**, de 1º de julho de 2022. Cria a Diretriz Nacional de Atendimento Pré-Hospitalar Tático para Profissionais de Segurança Pública - APH-Tático. Brasília, 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Portaria Conjunta SENASP/SEMPI/SEGEN nº 20**, de 3 de agosto de 2022. Aprova o Nível Básico de Atendimento Pré-Hospitalar Tático para profissionais de Segurança Pública, em complementação às disposições da Diretriz Nacional de APH-Tático. Brasília, 2022.

BUENO, Samira; MARQUES, David; PACHECO, Dennis. As mortes decorrentes de intervenção policial no Brasil em 2020. **ANUÁRIO Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, p. 59-69, 2021.

BUTLER, Frank K. Two decades of saving lives on the battlefield: tactical combat casualty care turns 20. **Military medicine**, v. 182, n. 3-4, p. e1563-e1568, 2017.

BUTLER, Frank K.; HAGMANN, John; BUTLER, E. George. Tactical combat casualty care in special operations. **Military medicine**, v. 161, n. suppl_1, p. 3-16, 1996.

CALLAWAY, David W.; ROBERTSON, Joshua; SZTAJNKRYCER, Matthew D. Law enforcement-applied tourniquets: a case series of life-saving interventions. **Prehospital Emergency Care**, v. 19, n. 2, p. 320-327, 2015.

CUNNINGHAM, Larry L.; HAUG, Richard H.; FORD, Jason. Firearm injuries to the maxillofacial region: an overview of current thoughts regarding demographics,

pathophysiology, and management. **Journal of oral and maxillofacial surgery**, v. 61, n. 8, p. 932-942, 2003.

DE JANEIRO, Rio. **Instituto de Segurança Pública**. Estatísticas de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, 2017. Acesso em: 18 out. 2024.

FAGUNDES, Marco Aurélio Valadão et al. Estudo retrospectivo de janeiro de 1998 a maio de 2005, no Hospital Universitário de Maringá, sobre ferimentos por arma branca e arma de fogo. **Acta Scientiarum. Health Sciences**, v. 29, n. 2, p. 133-137, 2007.

FERNANDES, Alan. Vitimização policial: análise das mortes violentas sofridas por integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo (2013-2014). **Revista Brasileira de Segurança Pública**, v. 10, n. 2, 2015.

FOGO CRUZADO: relatório anual traz desafios para os governos. Disponível em: <https://fogocruzado.org.br/>. Acesso em: 01 nov. 2024.

KALKWARF, Kyle J. et al. Bleeding to death in a big city: an analysis of all trauma deaths from hemorrhage in a metropolitan area during 1 year. **Journal of trauma and acute care surgery**, v. 89, n. 4, p. 716-722, 2020.

KOTWAL, Russ S. et al. Eliminating preventable death on the battlefield. **Archives of surgery**, v. 146, n. 12, p. 1350-1358, 2011.

LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. **Sociologia Geral**. 7 ed. São Paulo: Atlas S. A. 2001.

MARÇOLLA, V. Estágio Socorrista Tático como estratégia de redução da vitimização policial. **Revista eletrônica da PMERJ**. 2020.

RIBEIRO, A. P.; SOUZA, E. Ramos de; SOUSA, Carlos Augusto Moreira de. Lesões provocadas por armas de fogo atendidas em serviços de urgência e emergência brasileiros. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 2851-2860, 2017.

SENASP. Formação e Capacitação para o Sistema de Segurança Pública.
Brasília: Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2014.

